

УДК 159.923

КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ В КОНТЕКСТЕ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Тангелов П.И.

*Институт «Таврическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В. И. Вернадского», Симферополь, Россия
E-mail: pasha.tangelov@mail.ru*

Статья посвящена теоретическому изучению места когнитивных стилей в структуре формально-динамических и содержательно-динамических свойств личности – определению наличия взаимосвязи и ее специфики между конкретными стилевыми конструктами («полезависимость/полenezависимость», «ригидность/гибкость познавательного контроля», «узость/широта диапазона эквивалентности», «импульсивность/рефлексивность») и свойствами личности, особенностями ее социального поведения. Было определено, что когнитивный стиль как психологическое явление высшего порядка связывает когнитивные и аффективные сферы личности, которое играет подчиненную роль по отношению к личностным ресурсам, усиливая или ослабляя их. Это выражается, в частности, в способности к саморегуляции и контролю аффективных состояний, особенностях формирования ментальных репрезентаций и использования механизмов психологической защиты.

Ключевые слова: когнитивные стили, свойства личности, черты личности, полезависимость/полenezависимость, ригидность/гибкость познавательного контроля, узость/широта диапазона эквивалентности, импульсивность/рефлексивность, аффективные состояния, психические расстройства, механизмы защиты, темперамент

ВВЕДЕНИЕ

Будучи изначально многозначным и достаточно широким понятием, когнитивный стиль личности в трактовках различных исследователей подразумевал большое разнообразие психических процессов, образований, свойств. Спецификация и семантическое поле данного термина постоянно находились в процессе эволюции, поэтому на каждом этапе развития стилевого подхода когнитивно-стилевые характеристики личности приобретали новую или видоизмененную интерпретацию и становились предметом многочисленных исследований. Так, например, в работах А. Адлера когнитивный стиль понимался как некая система индивидуально-своеобразных познавательных процессов, обусловленных жизненным опытом личности [1]. Г. Виткин, изучающий, в частности, когнитивный стиль «полезависимость/полenezависимость», под когнитивно-стилевой характеристикой понимал специфические различия в том, как личность воспринимает, анализирует, структурирует свое окружение с целью решения задач и взаимодействия с обществом [2]. Г. Олпорт предлагал рассматривать стиль в качестве любой личностной черты, а когнитивный стиль как характеристику экспрессивной составляющей поведения, которая обуславливает

цели и мотивы. При этом стилевая сформированность свидетельствует о высоком уровне организации личностного «Я» [2]. Похожий терминологический концепт предлагали Д. М. Вардел и Дж. Р. Ройс, определяя когнитивные стили в качестве высших личностных черт, которые являются стабильными и детерминируют способ корреляции когнитивных способностей с аффективными свойствами [1].

Вместе с тем, вышеперечисленные и многие другие формулировки понятия «когнитивный стиль» объединяют общие характерные черты, являющиеся принципиально основными. К таковым характеристикам можно отнести следующие: индивидуально-своеобразное и инструментальное свойство интеллектуальной деятельности (поведения), биполярность измерения, отсутствие оценочных суждений по отношению к тому или иному полюсу стилевого конструкта, стабильность и ситуативность характеристик стиля. Следовательно, как отмечает М.А. Холодная, под когнитивными стилями стоит понимать «индивидуально-своеобразные способы переработки информации о своем окружении в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании происходящего» [1, с. 38]. Следствием эволюции стилевого подхода в целом и развития концепта когнитивных стилей является переоценка некоторых положений, касающихся области индивидуальных интеллектуальных различий. Так, когнитивно-стилевой подход стал рассматриваться в качестве одного из подходов объяснительной теории личности, переместив фокус на вопрос уникальности и индивидуальности способов организации познания окружающего мира (признания их существования в целом), вводя при этом безоценочное видение интеллектуальных возможностей личности [1]. В этом контексте значимость стилевого подхода выражается в возникновении более широких возможностей для определения и объяснения природы личности с помощью анализа специфики организации ее когнитивной сферы. Данная тенденция объясняет ранее упомянутое первоначальное видение когнитивного стиля как психологической черты высшего порядка, объединяющей когнитивные, эмоциональные и аффективные, а также мотивационные и иные свойства личности, тогда как ряд авторов (например, В. В. Селиванов [3]) рассматривали когнитивно-стилевую характеристику как одно из свойств личности. Как отмечают В. М. Русалов и Е. В. Волкова, «есть основания полагать, что именно через стили (восприятие, анализ, структурирование, категоризация, оценивание происходящего на личностном уровне) проявляются индивидуальные формально-динамические свойства человека в условиях реального взаимодействия с окружающим миром» [4, с. 34].

Следовательно, с учетом взаимосвязи когнитивных стилей друг с другом и ранее подтвержденной корреляции с эмоциональными, мотивационными и другими свойствами личности, в контексте развивающейся теории стилевого подхода к изучению личности и индивидуальной природы способов познания окружающей среды, возникает актуальная необходимость на основании имеющихся исследовательских работ определить как и в какой степени конкретные стилевые параметры коррелируют с отдельными индивидуально-психологическими свойствами личности, какова их роль в регуляции социального поведения человека.

Цель статьи – проанализировать и определить наличие, характер и роль взаимосвязей некоторых когнитивно-стилевых параметров с индивидуально-психологическими свойствами личности (от сенсомоторики до механизмов психологической защиты) и ее социальным поведением.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Факт наличия разнообразных связей между когнитивными стилями и психологическими характеристиками личности, констатируя «углубленность» когнитивно-стилевых характеристик в личностную организацию, является основательным аргументом того, что стилевые конструкты играют особую роль в координации психической активности [1]. Для того, чтобы в частном порядке проанализировать характер и специфику связей личностных свойств с полюсами когнитивных стилей, целесообразно рассмотреть такие взаимоотношения с каждым стилевым конструктом в отдельности. Необходимо подчеркнуть, что в отечественных академических кругах выделяется около 10 основных когнитивных стилей (по М. А. Холодной), которые в большинстве своем соответствуют тем, что определены зарубежными исследователями (Г. Уиткин, Н. Коган, Э. Голдберг, Ли-Фанг Чжан и др.), при этом Н. В. Лукьянченко и Н. В. Жбанкова выделяют базовые или ведущие (в частности, «аналитичность/синтетичность», обусловленный межполушарной асимметрией головного мозга) и периферические когнитивные стили, где первые задают вектор стилевого индекса, а вторые следуют этому направлению [5]. Также стоит отметить, как ранее упоминалось, когнитивные стили взаимосвязаны, в частности, полюсами: И. И. Барабан справедливо подчеркивает подобные корреляции между полезависимостью и импульсивностью, рациональностью и аналитичностью [6]. Разделение когнитивно-стилевых характеристик на базовые и периферические отразилось на степени изученности отдельных стилей – наиболее изученными в конкретных аспектах является следующий ряд конструктов: «полезависимость / полнезависимость», «аналитичность / синтетичность», «рефлексивность / импульсивность», «ригидность/гибкость познавательного контроля». Таким образом, около половины имеющихся когнитивно-стилевых конструктов являются менее исследованными, следовательно, в данной работе в силу объективных ограничений будет рассмотрена связь свойств личности с теми когнитивными стилями, относительно которых данная информация существует в настоящее время.

Полезависимость/полнезависимость. Г. Уиткин, исследовавший различия в степени доверия к получаемой извне зрительной и вестибулярной информации и опоре на контекст, сформулировал данный стилевой конструкт в 1954 году [2]. На основании коэффициента обучаемости полюса М. А. Холодной было определено, что полюса данного стилевого конструкта склонны с «расщеплению» на фиксированные и мобильные, то есть с низким и высоким коэффициентом соответственно [7]. Уиткин, исследователь-пионер стилевого подхода, подчеркивал, что полезависимые люди отличаются открытостью, жизнерадостностью, эмоциональностью и эмпатичностью, а также зависимостью от окружения, в то время как представители полнезависимого полюса обладают наиболее высоким

уровнем личной автономности и, соответственно, отчужденностью и низким уровнем интереса к группе, что влечет за собой устойчивость перед контекстом и внушением извне, поддерживая тем самым стабильный образ «Я» [1].

Как отмечает Уиткин, будучи более склонными к стабильным и однозначным ситуациям, полезависимые личности при столкновении с неопределенностью наиболее предрасположены к риску, поскольку стремятся быстрее избавиться от нее [1]. Напротив, независимые от поля личности являются более социально независимыми и морально мужественными, что связано с развитием моральных суждений и коррелирует с развитием интеллекта. Данная тенденция полнезависимых респондентов возрастает в случае комбинирования с внутренним локусом контроля, связанным с повышенным уровнем личной ответственности за происходящие в жизни события. Корреляцию степени уверенности в себе с данным когнитивным стилем эмпирически подтверждает диссертационное исследование Е. В. Головиной «Структура уверенности и когнитивные стили» [8]. Учитывая явление «расщепления полюсов», автор приходит к выводу, что высокие показатели личностной уверенности положительно связаны с мобильными полюсами данного стилевого конструкта и отрицательно с фиксированными. Иными словами, мобильные полезависимые и полнезависимые представляют себя более уверенными и имеют высший уровень самооценки. Однако, при использовании методики «Включенные фигуры» было сделано заключение, что наибольшая уверенность в себе присуща независимым от поля респондентам. Открытость и эмпатичность полезависимых лиц выражается в их повышенной потребности в общении, выражающейся в росте частоты потенциальных контактов [9]. В связи с этим, любопытным фактом является то, что среди спортсменов, занимающихся групповыми видами спорта, представителей полезависимого полюса преобладающее количество. В то же время, как отмечает М. А. Холодная, полнезависимые лица предпочитают индивидуальные виды спорта, а также игры, будучи в младшем детском возрасте [1]. Относительно межличностных контактов в более формальной обстановке, в частности, учебных заведениях, стоит отметить различия в поведении преподавателей-представителей противоположных полюсов. Л. П. Торопова и С. Г. Борекко в работе «Когнитивные стили как отражение индивидуальных особенностей усвоения учебного материала» справедливо утверждают, что полнезависимые учителя предпочитают в учебной практике использовать формы преподавания, не требующие повышенного межличностного взаимодействия, – лекционные занятия, которые позволяют сохранять дистанцию [10]. Зависимые от поля преподаватели склонны к применению интерактивных и дискуссионных форм обучения в формате «вопрос-ответ». При этом, как отмечается большинством исследователей, в частности, Т. А. Сегедой в работе «Дифференцированное обучение школьников на основе вариантов когнитивных стилей» [11], совпадение полюсов когнитивного стиля преподавателя и учащегося позитивно влияет на процесс обучения.

Акцент на внутреннюю опору или же внешние факторы, безусловно, отражается на особенностях механизмов психологической защиты, когда субъект оказывается под воздействием стрессогенных и психотравмирующих факторов.

Здесь стоит отметить, что в ходе Менингерского исследования, проведенного в 1950-х годах Г. Клейном и Р. Гарднером, авторами была выдвинута гипотеза о том, что когнитивные контроли (стили) являются основой защитных механизмов за счет обеспечения одновременного соответствия получаемой извне информации объективной реальности и субъективным особенностям личности [2]. Таким образом, по мнению Г. Уиткина, зависимым от поля личностям присуще применение более глобальных механизмов защиты, в частности, вытеснения и негативизма, что коррелирует с вышеупомянутым стремлением «уйти» от неопределенности. В то же время, независимые от поля люди склонны использовать механизмы, предполагающие выделение и переработку определенных компонентов личного опыта, – интеллектуализацию, проекцию и изоляцию, что говорит о лучшей регуляции и контроле состояний аффекта [1].

Что касается аффективных состояний и расстройств, то информация о связи данного стилевого конструкта, например, с тревожными расстройствами является неоднозначной. Уиткин подчеркивал, что ввиду ранее упомянутых личностных особенностей и специфики защит полезависимых людей, им присущ высокий уровень тревоги. Среди исследователей-современников к аналогичному выводу пришел, в частности, А. А. Семяшкин [12]. Однако данная гипотеза не была подтверждена иными последующими эмпирическими исследованиями, в частности, в работе датского профессора К. Гроота «Взаимодействие познания и мотивации при выполнении тестов на «полезависимость/полenezависимость»» [13]. Автор пришел к выводу, что среди полезависимых респондентов встречаются личности как с низким, так и с высоким уровнем тревожности. При этом, стоит отметить, что выборка независимых от поля включала преимущественно среднетревожных людей.

Аналогичная тенденция констатировалась в контексте связи данной когнитивно-стилевой характеристики с депрессивным расстройством. М. А. Падун, изучающий когнитивный стиль и депрессию, на основе анализа массива исследований сделал вывод, что такой стилевой конструкт является своего рода личностным средством обеспечения успешного преодоления ситуаций стресса, в котором полenezависимые лица являются более успешными [14]. Данный факт объясняется следующей гипотезой – чрезмерная зависимость от внешних референтов, опора и чувствительность к ним являются результатом слабой когнитивной дифференцированности личности, которая становится одной из причин возникновения депрессивных расстройств и характерна как для лиц, страдающих депрессией, так и для представителей «полезависимого» полюса. Соответственно, Падун заключает, что длительный стресс может способствовать развитию полезависимости, однако отмечает необходимость эмпирического подтверждения гипотезы [14]. Кроме того, отдельно стоит отметить, что О. С. Куликовой была выявлена положительная корреляция полезависимости с параноидной формой шизофрении [15]. В данном контексте отдельно стоит отметить связь полезависимости/полenezависимости с психотерапевтической практикой, которая была зафиксирована в работах Уиткина. Большой уровень удовлетворенности лечением возникал в тех случаях, когда когнитивный стиль специалиста был аналогичен когнитивно-стилевой характеристике пациента [1].

Подобная тенденция является логичной и знакомой, поскольку отмечалась в ряде исследований по определению взаимосвязи и роли стилевых конструктов учащихся и преподавателей, где констатировалась эффективность совпадения стилей (например, вышеупомянутые исследования Л. П. Тороповой и С. Г. Бореко [10] или Т. А. Сегеды [11]). Однако, возвращаясь к психотерапии, было выявлено, что работа с полезависимыми пациентами более трудоемкая, так как такие люди под влиянием любого мнения специалиста склонны быстро соглашаться с ним. Если же говорить о полезависимых психотерапевтах, то в своей практике они предрасположены использовать те или иные формы эмоционального взаимодействия.

Ригидность/гибкость познавательного контроля. Данный стилевой конструкт был определен в качестве одного из пяти когнитивных контролей, установленных Г. Клейном и Р. Гарднером в ходе упомянутого ранее исследования стилей обработки информации на базе Менингерской клиники [2], и представляет собой характеристику степени субъективной затрудненности в ситуации необходимости изменения способов обработки информации. Иными словами, данный когнитивный стиль говорит об уровне автоматизации перехода от вербальных функций к сенсорно-перцептивным и произвольном/непроизвольной характере когнитивной деятельности – представители «гибкого полюса» склонны к быстрой смене способов перцепции (например, предрасположены эффективно работать с поликодовой информацией, то есть представленной в сочетании графической и текстовой формы), представители «ригидного полюса», напротив, испытывают в этом трудности (нуждаются в перерывах между сменой видов деятельности) [1].

Так, В. М. Русалов и Е. В. Волкова, изучая связь личностно-когнитивных стилей с темпераментом и характером в период ранней юности, пришли к выводам, подтверждающим общую характеристику данного стилевого конструкта [4]. Лица в возрасте 15-16 лет в процессе решения проблем ориентируются преимущественно на внешние факторы и следуют установленным инструкциям и плану, что объясняется зависимостью от авторитетности и статуса внешнего источника, зачастую, родителей и/или учителей. Следовательно, полюс ригидности в период ранней юности является преобладающим. Что же касается корреляции стилевого конструкта с темпераментом, авторами был сделан вывод о наличии положительной связи гибкости познавательного контроля с параметрами как интеллектуальной, так и коммуникативной активности темперамента, в то время как ригидность контроля отрицательно связана со свойством активности темперамента в коммуникативной и психомоторной сферах [4]. В ходе исследования когнитивных и некогнитивных коррелятов интерференционного эффекта Струпа, Р. Д. Хелод сделал вывод, что личности с ригидным познавательным контролем склонны характеризовать себя в качестве чувствительных, возбудимых и лабильных, при этом им свойственен нейротизм и не присуща высокая помехоустойчивость [16]. М. А. Падун подчеркивает, что специфика данного полюса является, по сути, «антиресурсом» для преодоления сложных ситуаций [1]. Однако, в ситуациях, когда лица с ригидным контролем в ходе выполнения определенных задач сталкиваются с препятствиями, они проявляют низкий уровень терпения, стремясь скорее

преодолеть барьер, что, по мнению М. А. Холодной, может являться подтверждением включенности данного когнитивного стиля в мотивационный профиль личности [1]. Относительно механизмов психологической защиты представителей полюсов данного стиля М. А. Крыловой было проведено эмпирическое исследование, посвященное влиянию некоторых стилевых параметров на защитно-совладающее поведение (копинг-стратегии и психологические механизмы защиты), в ходе которого был сделан ряд важных выводов [17]. Автором было отмечено, что ментальная репрезентация (когнитивное представление) стилевого конструкта «гибкость/ригидность познавательного контроля» состоит из многочисленных характеристик оценки. Следовательно, было установлено, что личностная оценка ситуации с помощью временных характеристик (например, внезапная или временная) и восприятие ее как безопасной, интересной и важной имеет положительные корреляции с высокими показателями гибкости контроля. Таким образом, представители гибкого познавательного контроля с оптимизмом и энтузиазмом относятся к разрешению актуальной проблемы, что позволяет им более подробно проанализировать ситуацию, выделяя из единого целого структурные и смысловые элементы [17].

Узость/широта диапазона эквивалентности. Впервые данная когнитивно-стилевая характеристика также была установлена в ходе менингерского исследования Г. Клейном и Р. Гарднером в качестве одной из пяти разновидностей когнитивного контроля, которая отвечает за специфику категоризации, а именно акцент на схожесть или различия объектов [2]. Здесь стоит отметить, что представителями Менингерской школы была исключена корреляция данного стиля с показателями IQ. Отечественными исследователями данный стиль также обозначается наименованием «аналитичность/синтетичность», что, по сути, характеризует общую специфику конструкта – по мнению Р. Гарднера, «аналитики» склонны больше внимание обращать на формальные свойства, детали и отличительные качества (выделяют больше групп малого объема), тогда как «синтетики» – ориентируются на скрытые и дополнительные значения, поиск сходств и их последующее обобщение (определяют меньше групп большего объема) [1]. Следовательно, количество выделенных в процессе категоризации групп говорит об объеме индивидуального понятийного опыта и уровне понятийной дифференциации. По мнению М. А. Крыловой, лица, представляющие полюса данного стиля, склонны воспринимать обстоятельства с позиции содержательности и выразительности ситуации [17]. В связи с этим, представители полюса «узости диапазона», склонные к подробной детализации, потенциально предрасположены к повышенному уровню тревожности, стресса и экспрессивности, так как фокус на деталях становится преградой в построении общей стратегии функционирования личности в сложных жизненных ситуациях, что говорит о слабой саморегуляции и адаптивности. М. А. Холодная отмечает, что повышенная тревожность «аналитиков» – следствие их мнительности, подозрительности и эгоцентризма [1], а сочетаемость аналитичности с полезависимостью, как подчеркивает М. А. Падун, способствует кратному увеличению уровня неопределенности и тревоги при принятии решения [14]. Помимо тревожности у лиц с «узким диапазоном» также

отмечается преобладание страха, а у лиц с «широким диапазоном» – гнева, что позволяет сделать вывод о доминировании астенических и стенических переживаний соответственно [18]. Отдельно необходимо остановиться на социальном и защитно-совладающем поведении представителей полюсов данного стиля. Полюс «узости» положительно коррелирует с самоконтролем и отрицательно с самодостаточностью, что, по мнению И. П. Шкуратовой, говорит о предрасположенности «аналитиков» соответствовать социальным требованиям с целью получения общественного одобрения [9]. Такая тенденция, как отмечает М. А. Крылова, оказывает влияние на выбор стратегии совладающего поведения «Поиск социальной поддержки» и положительно связана с экстраверсией [17]. Высокий уровень коммуникативной активности обоих полюсов подтверждается в исследовании В. М. Русалова и Е. В. Волоковой [19].

Импульсивность/рефлексивность. Стилевой конструкт, характеризующий скорость принятия решений (концептуальный и когнитивный темп), а также степень их точности, впервые был изучен американским психологом Дж. Каганом. В соответствии с квадриполярным подходом к изучению когнитивных стилей, полюса данного стилового конструкта обычно «расщепляют» на два субполюса: быстрые/точные, быстрые/неточные и медленные/точные, медленные/неточные [7]. В 1974 году Дж. Блоком, Дж. Г. Блоком и Д. Харрипгтоном было проведено исследование теста «Сравнение похожих фигур» как методики измерения когнитивного стиля «импульсивность/рефлексивность», в ходе которого с учетом четырех субгрупп были определены следующие психологические характеристики представителей полюсов [1]:

1. Категорию «быстрые и неточные» (импульсивные) исследователи охарактеризовали как чувствительных, уязвимых, ригидных, неуверенных в себе и стереотипных. Стоит отметить, что ригидность импульсивного полюса (по сути, непринятие определенных решений в пользу иных) также была отмечена Т. В. Корниловой в исследовании «Психология риска и принятия решений» [20].

2. «Быстрые и точные» были определены как уверенные в себе, популярные, высокоинтеллектуальные и рациональные. С. А. Дюпина в исследовании взаимосвязи когнитивного стиля с эффективностью мнемических способностей личности у лиц 17-18 лет определила, что полюсу «быстрые и точные» характерен наивысший уровень производительности таких способностей [21].

3. Категория «медленные и точные» (рефлексивные) была описана авторами как тактичные, уравновешенные, предусмотрительные, компетентные и достаточно коммуникабельные. Меньшая эмоциональность и большая активность как свойства темперамента в связи с рефлексивным полюсом были также подчеркнуты в исследовании дифференциальной психологии А. В. Либина [22].

4. Группу «Медленные и неточные» исследователи охарактеризовали в качестве эгоцентричных, слабо коммуникабельных, агрессивных и конфликтных, то есть слабо контролирующих собственные экспрессивное поведение и состояния аффекта.

Как справедливо отмечает М. А. Холодная, парадоксальным является тот факт, что субполюса «быстрые/неточные» и «медленные/неточные», находясь на

противоположных полюсах стиля, близки по своим характеристикам к импульсивности, а субгруппы «быстрые/точные» и «медленные/точные», напротив, к рефлексивности [1]. Отдельно необходимо упомянуть взаимосвязь данной когнитивно-стилевой характеристики с академической успеваемостью. Так, большинством исследователей было установлено, что рефлексивный полюс является наиболее эффективным и продуктивным в выполнении академических задач (от работы с текстом до задач на различение и распознавание сигналов) и способствует высшему уровню успеваемости обучающихся. Кроме того, стоит отметить, что И. А. Кибальченко и коллеги в исследовании «Структурные особенности творческих способностей студентов вуза с рефлексивным и импульсивным когнитивными стилями» пришли к выводу, что медленный и точный субполюс рефлексивного полюса является предрасположенностью к академической успеваемости, в то время как быстрый и точный – склонностью к развитию творческих способностей [23]. П. Е. Григорьев и коллеги, изучая связь данного стилового конструкта с интернет-зависимым поведением у обучающихся старших классов, установили положительную корреляцию [24]. Было определено, что у старшеклассников, которые имеют склонность к зависимости от интернета, как правило, доминирует импульсивный когнитивный стиль, в то время как у обучающихся без таковой зависимости – рефлексивный полюс. Авторы также подтверждают суждение о «непродуктивности» импульсивного полюса в интеллектуальной деятельности, а также отмечают его связь и схожесть с явлением клипового мышления. Кроме того, авторы подчеркивают, что данный когнитивный стиль является наименее выраженным в период ранней юности. При этом, по мнению Ю. Г. Артамоновой, для тех взрослых людей, которые профессионально развиваются и реализовывают себя в сфере психологического консультирования, характерен рост толерантности к нереалистическому опыту [25]. Т. А. Дудникова, в свою очередь, отмечает связь данной когнитивно-стилевой характеристики с личностной креативностью – «толерантный к опыту» человек открыт к получению нового опыта, обладает большей способностью принимать уникальные и самобытные решения, а также идти на взаимные уступки [26].

ВЫВОДЫ

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что имеющийся объем литературы, касающийся исследования взаимосвязи когнитивных стилей и свойств личности, включает ряд результатов несколько противоречивого и дискуссионного характера. Справедливо заключить, что прямую зависимость между конкретным когнитивным стилем и свойствами темперамента, чертами характера, эмоциональными и аффективными состояниями, психическими расстройствами, волей и мотивацией, социальным и защитно-совладающим поведением затруднительно назвать подтвержденной – растущее количество современных исследований подвергают сомнению или опровергают выводы, сделанные коллегами-предшественниками. Тем не менее, устойчивые корреляции теоретически и эмпирически подтверждаются многочисленными исследованиями, в связи с чем необходимо подчеркнуть, что когнитивно-стилевые характеристики в

структуре личности, являясь признаком развитости механизма непроизвольной саморегуляции интеллектуальной деятельности и «метакогнитивными способностями» (по определению, М. А. Холодной), служат тем фактором, который характеризует:

1. Во-первых, особенности преодоления трудных стрессогенных и психотравмирующих жизненных ситуаций с использованием конкретных видов защитных механизмов, возможно, будучи включенными в мотивационный профиль личности.

2. Во-вторых, особенности формирования ментальных репрезентаций окружающих событий, то есть специфика оценивания и категоризации получаемой извне информации, ее обобщение или детализация (например, как отмечалось ранее, лица с ригидным познавательным контролем при построении образа менее склонны к использованию оценки событий).

3. В-третьих, навыки и сам факт наличия способности у человека к саморегуляции и контролю состояний аффекта в процессе познания. Здесь стоит отметить, что несмотря на противоречивые сведения, возможная связь некоторых когнитивных стилей с аффективными и психическими расстройствами потенциально может быть использована в коррекции и лечении тревожных состояний, депрессивных расстройств, а также алкогольной зависимости и т.д. за счет воздействия на изменения полюса когнитивно-стилевой характеристики.

Следовательно, можно заключить, что когнитивные стили по своей природе осуществляют некую подчиненную роль по отношению к личностным ресурсам и свойствам, в зависимости от принадлежности к полюсу, ослабляя или усиливая их. Проявляясь преимущественно в процессе социального взаимодействия, когнитивно-стилевые характеристики отражают формально-динамические и содержательно-динамические свойства личности. Таким образом, дальнейшее понимание и исследование природы когнитивных стилей в связи с чертами и свойствами личности является важным и актуальным как с академической, так и с бытовой точки зрения – учет стиливых параметров как индивидуально-своеобразных способов восприятия и обработки информации, связывающих когнитивные и личностные функции, позволит повысить степень эффективности и результативность многочисленных процессов межличностного и социального взаимодействия.

Список литературы

1. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума: учебное пособие / М. А. Холодная. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 384 с.
2. Карпова Е. В. Когнитивные стили: история вопроса и новые проблемы / Е. В. Карпова, А. В. Яблокова // Ярославский педагогический вестник. – 2016. – №6. – С. 220-226.
3. Селиванов В. В. Мышление в личностном развитии субъекта: автореф. дис. ... доктора психологических наук: 19.00.01 / Селиванов Владимир Владимирович. – М., 2001. – 54 с.
4. Русалов В. М. Личностно-когнитивные стили и их связь с темпераментом и характером человека в период ранней юности / В. М. Русалов, Е. В. Волкова // Психологический журнал. Том 36. – 2015. – № 5. – С. 32-42.

5. Жбанкова Н. В. Особенности структурной организации когнитивных стилей личности / Н. В. Жбанкова, Н. В. Лукьянченко // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. Психологические науки. – 2006. – С. 175-182.
6. Барабан И. И. Гендерные различия в характеристиках когнитивных стилей курсантов, обучающихся управлению воздушным движением / И. И. Барабан // Право. Экономика. Психология. – 2023. – № 3(31). – С. 76-81.
7. Холодная М. А. Феномен «расщепления» полюсов когнитивных стилей / М. А. Холодная // Интеллект и творчество. – 1999. – С. 30-48.
8. Головина Е. В. Структура уверенности и когнитивные стили: автореф. дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.01 / Головина Елена Владимировна. – М., 2006. – 28 с.
9. Шкуратова И. П. Когнитивный стиль и общение: монография / И. П. Шкуратова. – Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского педагогического университета, 1994. – 154 с.
10. Торопова Л. П. Когнитивные стили как отражение индивидуальных особенностей усвоения учебного материала / Л. П. Торопова, С. Г. Бореко // Сборник материалов IX Международной научной конференции «Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам». – 2016. – С. 210-212.
11. Сегеда Т. А. Дифференцированное обучение школьников на основе вариантов когнитивных стилей / Т. А. Сегеда // Образование и наука. – 2009. – № 8 (65). – С. 45-54.
12. Семьяшкин А. А. Гендерные различия во взаимосвязях когнитивных стилей и темперамента / А. А. Семьяшкин // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2010. – № 2 (92). – С. 130-134.
13. Groot C. The interaction of cognition and motivation in performance on test of field dependence-independence / C. Groot // Human assessment: Cognition and motivation. Athens. – 1984. – P. 217-230.
14. Падун М. А. Когнитивный стиль и депрессия / М. А. Падун // Экспериментальная психология. Том 2. – 2009. – № 4. – С. 81-90.
15. Куликова О. С. Когнитивно-стилевые особенности больных шизофренией / О. С. Куликова // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Социология. – 2014. – №4. – С. 101-105.
16. Helode R. D. Cognitive and noncognitive correlates of the Stroop interference effect / R. D. Helode // Journal of Psychol. Researches. – 1982. – Vol. 26 (3). – P. 142-145.
17. Крылова М. А. Психология стресса и совладающего поведения / М. А. Крылова // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. Том 21. – 2021. – № 3. – С. 126-133.
18. Палей А. И. Модальностная структура эмоциональности и когнитивный стиль / А. И. Палей // Вопросы психологии. – 1982. – №1. – С. 118-126.
19. Volkova E. V. Cognitive styles and personality / E. V. Volkova, V. M. Rusalov // Personality and Individual Differences. – 2016. – No. 99. – P. 266-271.
20. Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений: учебное пособие / Т. В. Корнилова. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 284 с.
21. Дюпина С. А. Изучение когнитивного стиля рефлексивность/импульсивность как фактора эффективности мнемических способностей испытуемых 17-18 лет / С. А. Дюпина // Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. – 2017. – № 3. – С. 36-40.
22. Либин А. В. Стилевые особенности познавательных процессов и учебная деятельность / А. В. Либин // Развитие и диагностика способностей. – 1991. – С. 131-139.
23. Кибальченко И. А. Структурные особенности творческих способностей студентов вуза с рефлексивным и импульсивным когнитивными стилями / И. А. Кибальченко, В. В. Подберезный, А. И. Забалуева // Российский психологический журнал. Том 14. – 2017. – № 3. – С. 48-69.
24. Григорьев П. Е. Связь показателей когнитивного стиля «импульсивность/рефлексивность» со степенью склонности к интернет-зависимому поведению у старшеклассников / П. Е. Григорьев, А. С. Гальченко, Л. В. Поскотинова // Бюллетень сибирской медицины. – 2022. – № 21 (2). – С. 27-32.

25. Артамонова Ю. Г. Специфика когнитивных стилей психологов-консультантов на разных уровнях профессионализации: автореф. дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.01 / Артамонова Юлия Геннадьевна. – М., 2006. – 24 с.
26. Дудникова Т. А. Когнитивные стили и совладающее поведение / Т. А. Дудникова // Вестник Костромского государственного университета. Том 25. – 2019. – С. 112-117.

**COGNITIVE STYLES IN THE CONTEXT OF PERSONALITY PROPERTIES
AND HER SOCIAL BEHAVIOR**

Tangelov P. I.

V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

E-mail: pasha.tangelov@mail.ru

The article is devoted to the theoretical study of the place of cognitive styles in the structure of formal-dynamic and content-dynamic properties of personality – to the determination of the presence of interrelation and its specificity between specific style constructs ('field-dependence/field-independence', 'rigidity/flexibility of cognitive control', 'narrowness/width of equivalence range', 'impulsiveness/reflexivity') and personality properties and peculiarities of its social behaviour. It was determined that cognitive style as a psychological phenomenon of the highest order, being a sign of development of the mechanism of involuntary self-regulation of intellectual activity and 'metacognitive abilities' (as defined by M. A. Kholodnaya), connects cognitive and affective spheres of personality and plays a subordinate role in relation to personal resources, strengthening or weakening them. This tendency is expressed, in particular: 1. In the peculiarity of overcoming difficult stressogenic and psychotraumatic life situations with the use of specific types of defence mechanisms, possibly being included in the motivational profile of the personality. Thus, for example, representatives of the 'field-dependent' cognitive style are inherent in the use of more global defence mechanisms, in particular, displacement and negativism, and 'field-independent' individuals are inherent in the use of mechanisms involving the isolation and processing of certain components of personal experience - intellectualisation, projection and isolation. The possible inclusion of the cognitive style in the motivational profile of personality is confirmed by the fact that representatives of the cognitive style 'rigidity of cognitive control' have a low level of interference resistance, in connection with which they strive to overcome the obstacle as quickly as possible and get rid of the threat. 2. In the peculiarities of formation of mental representations of surrounding events, i.e. specificity of evaluation and categorisation of information received from outside, its generalisation or detailing. For example, the mental representation of the style construct 'flexibility/rigidity of cognitive control' consists of numerous evaluation characteristics: evaluation of a situation using temporal characteristics (e.g., sudden or temporary) and perception of it as safe, interesting, and important has positive correlations with high scores of the 'flexibility of control' pole. 3. In skills and the very fact of having the ability of a person to self-regulate and control states of affect in the process of cognition, which is expressed, in particular, in the use of

various types of defence mechanisms and reactions to external referents. According to the results of some studies, 'field-dependence' has been found to be associated with high levels of anxiety as well as depressive disorder. Despite the contradictory information, the possible connection of some cognitive styles with affective and psychiatric disorders can potentially be used in the correction and treatment of anxiety states, depressive disorders, as well as alcohol dependence, etc. by influencing changes in the pole of cognitive-style characteristics. Thus, further understanding and research of the nature of cognitive styles in connection with personality traits and properties is important and relevant from both academic (for example, some cognitive styles remain less studied in connection with personality properties) and everyday points of view – taking into account style parameters as individual-specific ways of perceiving and processing information, linking cognitive and personality functions, will help to increase the degree of efficiency and effectiveness of numerous interpersonal and social processes.

Key words: cognitive styles, personality traits, field dependence/field independence, rigidity/flexibility of cognitive control, narrowness/breadth of equivalence range, impulsivity/reflectivity, impulsivity/reflectivity, cognitive simplicity/complexity, tolerance/intolerance to unrealistic experiences, affective states, mental disorders, defence mechanisms, temperament.

References

1. Kholodnaya M. A. *Cognitive Styles: On the Nature of the Individual Mind*. 384 p. (Piter, St. Petersburg; 2004).
2. Karpova E.V., Yablokova A. V. Cognitive styles: history of the issue and new problems. *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, **6**, 220 (2016).
3. Selivanov V. V. *Thinking in the personal development of the subject*. 56 p. (Moscow; 2001).
4. Rusalov V. M., Volkova E. V. Personality-cognitive styles and their connection with temperament and character in early adolescence. *Psychological Journal. Volume 36*, **5**, 32 (2015).
5. Zhbankova N. V., Lukyanchenko N. V. Features of the structural organisation of cognitive styles of personality. *Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev. Psychological Sciences*, 175 (2006).
6. Baraban I. I. Gender differences in the characteristics of cognitive styles of cadets studying air traffic control. *Law. Economics. Psychology*, **3** (31), 76 (2023).
7. Kholodnaya, M. A. The phenomenon of 'splitting' the poles of cognitive styles. *Intellect and Creativity*, 30 (1999).
8. Golovina E. V. *Structure of confidence and cognitive styles*. 28 p. (Moscow; 2006).
9. Shkuratova, I. P. *Cognitive Style and Communication*. 154 p. (Rostov-on-Don: Rostov Pedagogical University Press; 1994).
10. Toropova L. P., Boreko S. G. Cognitive styles as a reflection of individual characteristics of learning material assimilation. *Collection of materials from the IX International Scientific Conference 'Intercultural Communication and Profession-Oriented Foreign Language Teaching'*, 210 (2016).
11. Segeda, T. A. Differentiated teaching of schoolchildren based on cognitive style options. *Education and Science*, **8** (65), 45 (2009).
12. Semyashkin, A. A. Gender differences in the interrelationships between cognitive styles and Temperament. *Bulletin of Tomsk State Pedagogical University*, **2** (92), 130 (2010).
13. Groot C. The interaction of cognition and motivation in performance on test of field dependence-independence. *Human assessment: Cognition and motivation*. Athens, 217 (1984).
14. Padun M. A. Cognitive style and depression. *Experimental Psychology. Volume 2*, **4**, 81 (2009).

15. Kulikova O. S. Cognitive and stylistic characteristics of patients with schizophrenia. *Bulletin of Saint Petersburg State University. Sociology*, **4**, 101 (2014).
16. Helode R. D. Cognitive and noncognitive correlates of the Stroop interference effect. *Journal of Psychol. Researches*, **26** (3), 142 (1982).
17. Krylova, M. A. Psychology of stress and coping behaviour. *Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. Volume 21*, **3**, 126 (2021).
18. Paley, A. I. Modal structure of emotionality and cognitive style. *Questions of Psychology*, 1, 118 (1982).
19. Volkova E. V., Rusalov V. M. Cognitive styles and personality. *Personality and Individual Differences*, **99**, 266 (2016).
20. Kornilova, T. V. *Psychology of Risk and Decision Making*. 284 p. (Moscow: Aspect Press; 2003).
21. Dupina S. A. Study of the cognitive style of reflectiveness/impulsiveness as a factor in the effectiveness of the mnemonic abilities of 17-18-year-old test subjects. *Bulletin of the State University of Humanities and Technology*, **3**, 36 (2017).
22. Libin, A. V. Stylistic features of cognitive processes and educational activities. *Development and diagnosis of abilities*. 131 (1991).
23. Kibalchenko I. A., Podberezny V. V., Zabalueva A. I. Structural features of creative abilities of university students with reflective and impulsive cognitive styles. *Russian Psychological Journal. Volume 14*, **3**, 48 (2017).
24. Grigoriev P. E., Galchenko A. S., Poskotinova L. V. The relationship between cognitive style indicators of 'impulsivity/reflectivity' and the degree of propensity for Internet-addicted behaviour among high school students. *Bulletin of Siberian Medicine*, **21** (2), 27 (2022).
25. Artamonova, Yu. G. *Specifics of cognitive styles of counselling psychologists at different levels of professionalisation*. 24 p. (Moscow; 2006).
26. Dudnikova, T. A. Cognitive styles and coping behaviour. *Bulletin of Kostroma State University. Volume 25*, 112 (2019).